

Emotional Intelligence and its Impact on the Professional Thinking of Financiers

Sergey Khrolenko 1*

¹ Pylyp Orlyk International Classical University, Mykolaiv (Ukraine). Postgraduate Student of the Department of Psychology and Pedagogical Education.

* *Corresponding author*

ARTICLE INFO

Received:

10 May 2024

Revised:

14 May 2024

Accepted:

18 May 2024

Published online:

24 May 2024

Copyright © 2024
by author

DOI: [10.5281/
zenodo.12356693](https://doi.org/10.5281/zenodo.12356693)

ABSTRACT

Today, specialists in finance play a major role in the development of the company and the country. A financier can hold the positions of financial director, financial analyst, financial manager, stock market analyst, financier in banks, insurance companies, tax administrations and other governmental and non-governmental organizations and institutions. The speed of their growth depends on the level of professionalism of the financier. In the course of the literature analysis, it was determined that the level of professionalism of a financier depends on the type of professional thinking. These professionals have special thinking, namely strategic, analytical, creative, and often intuitive thinking. They are decisive, attentive, responsible, and able to take risks. Despite the huge amount of research conducted over the past decades, the question of the factors that influence the formation of professional thinking of a financier remains unresolved. In the course of the study, it was determined that emotional intelligence (the ability to manage one's own emotions), social environment and the ability to communicate with people, leadership skills, significantly affect the formation of professional thinking of a financier. Thus, the professional level of a financier depends on the type of thinking and the ability to develop it. It is shown that emotional intelligence plays an important role in the formation of professional thinking of financiers.

Key words:

financiers, emotional intelligence, professional thinking.

Citation in APA style

Khrolenko, S. (2024). Emotional intelligence and its impact on the professional thinking of financiers. *2024 2nd International Conference. The Teaching, Learning, Medical and Psychological Support as Challenges of 21st Century: Preschool, Secondary, Extracurricular, Vocational, Higher and Postgraduate Education* (No. 21p1), Warsaw, Poland. East European Association of Scientists. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12356693>

Емоційна інтелігентність та її вплив на професійне мислення фінансистів

Сергій Олександрович Хроленко 1*

¹ Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика, Миколаїв (Україна). Аспірант кафедри психології та педагогічної освіти.

* Автор-кореспондент

СТАТТЯ

отримана:

10 травня 2024 р.

переглянута:

14 травня 2024 р.

прийнята:

18 травня 2024 р.

опублікована

онлайн:

24 травня 2024 р.

Авторське право

© 2024 автора

DOI: [10.5281/
zenodo.12356693](https://doi.org/10.5281/zenodo.12356693)

АНОТАЦІЯ

В наш час фахівці фінансової сфери відіграють велике значення у розвитку підприємства і країни. Фінансист може обіймати посади фінансового директора, фінансового аналітика, фінансового менеджера, аналітика фондового ринку, фінансиста в банках, страхових компаніях, податкових адміністраціях та інших державних і недержавних організаціях і установах. Саме від рівня професіоналізму фінансиста залежить швидкість їх росту. В ході проведеного аналізу літературних джерел було визначено, що від типу професійного мислення фінансисту залежить рівень його професіоналізму. Ці професіонали мають особливе мислення, а саме стратегічне, аналітичне, творче, часто інтуїтивне мислення. Вони рішучі, уважні, відповідальні та вмюють ризикувати. Незважаючи на величезну кількість досліджень, проведених протягом останніх десятиліть, питання щодо факторів які впливають на формування професійного мислення фінансиста залишається невирішеним. В ході роботи було визначено, що емоційна інтелігентність (здатність керувати власними емоціями), соціальне середовище та вміння спілкування із людьми, лідерські навички, суттєво впливає на формування професійного мислення фінансиста. Отже, професійний рівень фінансиста залежить від типу мислення та здатності його розвивати. Показано, що велику роль у формуванні професійного мислення фінансистів відіграє емоційна інтелігентність.

Ключові слова:

фінансисти, емоційна інтелігентність, професійне мислення.

Цитування:

Хроленко С. О. Емоційна інтелігентність та її вплив на професійне мислення фінансистів. *The Teaching, Learning, Medical and Psychological Support as Challenges of 21st Century: Preschool, Secondary, Extracurricular, Vocational, Higher and Postgraduate Education* : 2nd International Conference, May 21-22, 2024. Warsaw, Poland : East European Association of Scientists, 2024. No. 21p1. DOI: <https://doi.org/zenodo.12356693>

Introduction / Вступ

В наш час для успішного професійного росту фінансиста необхідно мати теоретичне, творче, часто інтуїтивне, стратегічне мислення, вміння спілкуватися з людьми. На формування професійного мислення великий вплив має особисті риси фахівця, соціальне середовище та навички роботи з людьми, навички взаємовідносин, лідерські навички, а також процес саморозвитку та емоційна інтелігентність (Marti, 2019).

Мета дослідження – визначити вплив емоційної інтелігенції на професійне мислення фінансистів.

Results / Результати

Поняття емоційна інтелігенція включає в себе здатність керувати власними емоціями та розуміти емоції людей, які вас оточують. Існує п'ять ключових її елементів: самосвідомість, саморегуляція, мотивація, емпатія та соціальні навички (Ukrainskyi psykhoholichnyi KhAB, 2024; Marti, 2019).

Фінансисти з високим рівнем емоційної інтелігенції можуть визначити, що вони відчувають, що ці почуття означають і як ці емоції впливають на їхню поведінку та, у свою чергу, на інших людей. Трохи важче «керувати» емоціями інших людей – людина не може контролювати те, як хтось почувається чи поводиться. Але якщо фінансист зможе визначити емоції, що стоять за їхньою поведінкою, то краще зрозуміє, звідки вони походять і як найкраще з ними взаємодіяти.

Високий емоційна інтелігенція збігається з сильними навичками міжособистісного спілкування, особливо в сферах управління конфліктами та спілкування – вирішальних навичок на робочому місці. Співробітники, які можуть самостійно регулювати свої емоції, часто можуть уникати імпульсивних рішень – вони об'єктивно думають, перш ніж діяти. Співчуття та розуміння є важливою частиною командної роботи; здатність приписати чийсь поведінку емоціям, що лежать в основі, допоможе фінансисту налагодити стосунки та змусить інших почувати себе почутими. На індивідуальному рівні усвідомлення своїх почуттів – це перший крок до того, щоб не дозволяти цим почуттям керувати вами. Визнання того, що ви відчуваєте і чому, допоможе вам посидіти з цими почуттями, а потім рухатися вперед продуктивним шляхом (Dosenko, 2020).

Крім того, фінансист повинен мати високі технічні навички, навички роботи з людьми, навички взаємовідносин, лідерські навички, володіти діловою хваткою. Дуже важливо поєднувати ці навички та якості, постійно їх розвивати (Shandruka, 2022). Ефективні лідери часто дуже емоційно розумні. На робочому місці лідерам-фінансистам важливо бути самосвідомими та здатними дивитися на речі об'єктивно. Це означає розуміння своїх сильних і слабких сторін і діяти із емоційною інтелігентністю.

Conclusions / Висновки

Отже, для успішного професійного розвитку фінансисту потрібно вміти спілкуватися із людьми, мати стратегічне і логічне мислення. Великий вплив на розвиток професійне мислення фінансистів має емоційна інтелігентність.

References

Dosenko, V. (September 16, 2020). Shchastia vid rozumu. Chomu emotsiyni intelekt vazhlyvishyi za mentalnyi [Happiness from the mind. Why emotional intelligence is more important than mental

intelligence]. *Forbes*. <https://forbes.ua/leadership/shchastya-vid-rozumu-16092020-127> (in Ukrainian).

Marti, J., & Nicolet, A. (2019). Economie comportementale, santé et médecine [Behavioural economics, health and medicine]. *Rev Med Suisse*, 15(669), 1982–1986. <https://doi.org/10.53738/REVMED.2019.15.669.1982> (in French).

Shandruka, S. K. (2022). Psykhohiia profesiinoi diialnosti [Psychology of professional activity]. ZUNU (in Ukrainian).

Ukrainskyi psykhologichnyi KhAB. (2024). Psykhologichna entsyklopediia. Psykhohiia spilkuvannia tse [Psychological encyclopedia. Psychology of communication is]. <https://www.psykholoh.com/> (in Ukrainian).